

ISLOM DINIDA HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIGA DOIR FIKR VA G'OYALARNING AHAMIYATI

Gulmurodov Javohir¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-
o'quv kursi 316-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15449958>

Anotatsiya. Maqolada Islom dini, undagi fikr va g'oyalarning huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishdagi ahamiyati, shu bilan birga fuqarolarning huquq va erkinliklarni hamda ularning qonuniy manfaatlarini ta'minlashda profilaktika inspektorining ro'li va o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Islom dini, diniy qadriyatlar, halol va harom, gunoh, tariqat, tasavuf, aqiyda, mazhab, soxta salafiylik, islom huquqi.

Значение идей и мыслей в исламской религии для профилактики правонарушений.

Аннотация. В статье рассматривается значение исламской религии, её идей и мыслей в осуществлении профилактики правонарушений, а также роль и место инспектора по профилактике в обеспечении прав и свобод граждан, а также их законных интересов.

Ключевые слова: исламская религия, религиозные ценности, халяль и харам, грех, тарикат, тасаввувф, акида, мазхаб, ложный салафизм, исламское право.

The importance of ideas and thoughts in islamic religion for the prevention of offenses

Abstract. The article discusses the importance of the Islamic religion, its ideas, and thoughts in implementing the prevention of offenses, as well as the role and place of the prevention inspector in ensuring the rights and freedoms of citizens and their legitimate interests.

Keywords: Islamic religion, religious values, halal and haram, sin, tariqa,

tasawwuf, aqeedah, madhhab, false Salafism, Islamic law.

Islomda inson huquqlari islom tuzumining ajralmas qismini tashkil etadi. Islom dinida kishilarga yaxshi munosabatda bo'lish, ularni e'zlash, odamlarning bir-biriga marhamatli va kechirimli bo'lishi kabi odob-ahloq qoidalari birinchi o'ringa qo'yiladi. Bu esa o'z navbatida oilada oila a'zolarining qo'pollik bilan munosabatda bo'lmasligi, ya'ni zulmkorlik bilan munosabatda bo'lmaslikka undaydi. Ana shunday ahloqiy qoidalar er-xotinning o'zaro hayotiy munosabatlarini tartibga solishga xizmat qiladi. Profilaktika inspektorinigi ana shunday axloqiy qoidalarni bilishi fuqarolarning oila-turmush munosabatlarida yuzaga keladigan nizoli holatlarini bartaraf etishda albatta unga yordam beradi. Hozirgi kunga kelib jinoyat va huquqbuzarliklarning anchagina qismini tashkil etayotgan oila-turmush munosabatlarini, ijobiy hal etishda profilaktika inspektoriga islom dinidagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid bilimlar yordam beradi.

Bugungi kunda ba'zi kimsalar o'zini portlatish bilan go'yo «shahidlik» maqomiga sazovor bo'lishga intilmoqda. Aslida musulmon odamning o'zini o'zi o'ldirishi, ayniqsa, o'zini portlatib yuborishi go'yoki «din yo'lida» deb e'lon qilinsada, shahid deb hisoblanmay, balki «o'z joniga suiqasd» deb baholanadi. Shuningdek, ularning bu g'ayriinsoniy harakatlari tufayli qanchadan-qancha begunoh insonlarning qoni to'kilmoqda. Qur'oni karimda esa bu borada «O'z'laringizni o'ldirmangiz! Abatta, Oллоh sizlarga rahm-shafqatlidir»(Niso,29) deyilgan bo'lsa, yana bir oyatda «Biror jonni o'ldirmagan yoki yerda fasod ishlarni qilmagan insonni o'ldirgan odam xuddi hamma odamlarni o'ldirgan kabidir»deb, begunoh insonlarning qonini to'kish ham qattiq qoralangan. Hadisi qudsiyda «Bandam o'zini o'zi o'ldirib, unga bergan umringa shukur qilmay, shoshildi. Shuning uchun unga jannatni abadiy harom qildim» deyilgan. Demak, islom ta'limoti bunday holatlarni keskin qoralaydi. Shulardan kelib chiqib profilaktika inspektori huquqbuzarliklarninig umumiy profilaktikasini olib borishda keng jamoatchilik vakillariga turli xil kurgazmali rasmlar, slyaydlar, bannerlar, plakatlar tayyorlab kurinarli joylarga quyishi orqali, qanchadan-qancha insonlar ularni kurib

nafaqat o'zgarayotgan hayotini, balki o'z hayotlarini ham qadriga yetishiga olib keladi. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan yoshlar uchun yaratib berilgan bir qator imkoniyatlarga qaramay, ular o'rtasidagi sodir etilayotgan huquqbuzarliklar masalasi davlatimiz va keng jamoatchilikni jiddiy tashvishga solib kelmoqda.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar jamiyat xayotining barcha soxalarida tartibga solishning huquqiy asoslarini mustaxkamlab borayotgan, demokratiya adolat, inson huquqlari va erkinliklarini muxofaza qilish prinsiplariga amal qilinayotgan bugungi kunda fuqarolik jamiyati va demokratik davlat qurish masalalari bshyicha muxim axamiyat kasb etgan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri xisoblangan profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish faoliyatini o'rganish muxim axamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, ichki ishlar organlari faoliyati bilan bog'liq aholini bezovta qilayotgan ko'pgina muammo va kamchiliklar ham o'z yechimini kutib turibdi. Bu o'rinda qo'lga kiritilgan dastlabki yutuqlar bilan kifoyalanib qolmasdan, hali tizimni isloh qilish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar nihoyatda ko'p ekanligini e'tiborga olgan holda olib borilayotgan islohotlarni jadallashtirishimiz, ularning samaradorligini yanada oshirishimiz zarur. Amalga oshirilgan islohatlarning muhim jihati shundaki, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish va unga qarshi kurashishga butun jamoatchilik, xususan mahalla, xotin-qizlar, yoshlar tashkilotlari va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik yulga qo'yilmoqda. Bu ishlar ko'plab ijobiy ko'rsatkichlarga erishish imkoniyatini berdi. Jinoyatchilikning barvaqt oldini olishda va sodir etilgan jinoyatning o'z vaqtida fosh etilishini ta'minlashda huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organlarning xususan profilaktika inspektorlarining roli yanada ko'chaytirildi.

Konstitutsiya din va e'tiqod erkinligini, hukumat va dinning ajratilishini ta'minlaydi. Konstitutsiyaviy huquqlar boshqa fuqarolarning, davlatning yoki jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga tajovuz qilmasligi kerak. Qonun milliy xavfsizlikni, ijtimoiy tartibni yoki axloqni saqlash uchun zarur bo'lgan

hollarda diniy faoliyatni cheklash imkonini beradi. Qonun diniy guruhlarini hukumat ro'yxatidan o'tkazishni talab qiladi va ro'yxatga olinmagan guruhlarining diniy faoliyatini noqonuniy deb e'lon qiladi. Biroq shunga qaramasdan yurtimizda noqonuniy diniy faoliyat bilan shug'ullanib, jinoyat yo'liga kirib qolmoqdalar. Ularning ayrimlari o'z qilmishlaridan to'g'ri xulosa chiqarmasdan qayta jinoyat sodir etida davom etmoqdalar. Ayrimlari qilmishidan pushaymon ham bo'lgan emas.

Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi Qutbiddin Burxonovning ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 4 yilda diniy oqimlar ta'siriga adashib kirib qolgan, o'zi qilmishidan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarni afv etishga alohida e'tibor qaratilib, oxirgi 4 yilda 12 marotaba afv etish to'g'risidagi Prezident farmonlari e'lon qilingan va farmon asosida 4611 nafar mahkumlar afv etilgan.

Anglashilicha, bugun terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgani uchun hibsonaldarda saqlanayotgan 750 kishi tuzalish yo'liga o'tmagan, g'oyalaridan voz kechmagan. Bu haqda Burxonov shunday deydi:

*“Bugungi kunda Ichki ishlar vazirligining quyi bo'g'inlari tomonidan afv etilgan shaxslarni profilaktik hisobga olish jamiyatga ijtimoiy moslashuvini ta'minlash hamda ularning monitoringlarini amalga oshirish ishlari olib borilmoqda. Olib borilayotgan ijtimoiylashuv tadbirlariga qaramasdan terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlarning 750 nafari bugungi kunga qadar o'z g'oyasidan qaytmagan. Shu sababli Hukumat tomonidan davlat dasturining ushbu bandi ijrosiga alohida e'tibor qaratilishini so'rab, Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish yo'nalishida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va o'z g'oyalaridan qaytmagan fuqarolarni bochqichma-bosqich sog'lom ijtimoiy jamiyatga qaytarish maqsadida joylardagi hokimlik, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash organlari yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda ish tutishlari kerak”.*¹

Ichki ishlar organlarininig profilaktika inspektorlari tomonidan islom dinidagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid fikr va g'oyalarni amaliyotda qullash va diniy tashkilotlarlar bilan hamkorlik jarayonida quyidagi kamchilik va muammolar mavjud:

¹ <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekistonda-terrorizm-va-diniy-ekstremizm>

- Ichki ishlar organlarininig profilaktika inspektorlarida islom dinidagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid fikr va g‘oyalar haqidagi bilimlarininig yetishmasligi;
- Ichki ishlar organlarininig profilaktika inspektorlari va diniy soha vakillari, xususan imom-xatiblar bilan hamkorlikninig yetarli darajada emasligi;
- Ichki ishlar organlarininig profilaktika inspektorlari tomonidan islom dinida huquqbuzarliklar profilaktikasi haqidagi fikr va g‘oyalar huquqbuzarliklarininig umumiy, maxsus, yakka va viktimologik profilaktikasida qullanilmayotganligi.

Ushbu holatlardan kelib chiqib, quyidagi taklif va tavsiyalar orqali ushbu sohani takomillashtirish hamda huquqbuzarliklarni oldini olish mumkin:

1. Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarininig diniy sohadagi bilimlarini oshirish maqsadida, ularga qushimcha o‘quv kurslarini tashkil etish;
2. ish yuklamasini hisobga olib, oyda bir marotaba profilaktika inspektori va joylardagi imom-xatiblar bilan hamkorlikda maktab,
3. kollej, litsey va boshqa oliy o‘quv yurtlarida yig‘ilish, davra suhbatlari hamda uchrashuvlar tashkil etish;
4. O‘zbekiston Respublikasi mamuriy javobgarlik to‘g‘riidagi kodeksininig 190-modasida kursatilgan huquqbuzarlik uchun jazo chorasini kuchaytirish .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekistan respublikasining Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel / <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. 1989-yil 20-noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 44/25-sessiyasi, <https://tergov.uz/uz/childs>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qattiq tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak / Sh.M.Mirziyoyev; – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2024.

4. IIV Jamoat xavfsizligi departamentining O'zbekiston Milliy axborot agentligiga bergan ma'lumotnomasi 11:36 / 03.10.2023-yil

5. <http://www.lex.uz> (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi).